

© Л. С. Головки, В. Н. Шевченко, Т. А. Мальцева

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ САЛЬМОНЕЛЛ В ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ*ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Россия, 344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, д. 1*

Головки Л. С., Шевченко В. Н., Мальцева Т. А. Обзор современных подходов к определению сальмонелл в водных экосистемах как элемент обеспечения экологической безопасности. – Современные методы идентификации сальмонелл в объектах окружающей среды и продуктах питания позволяют корректно оценить степень патогенной нагрузки и, соответственно, своевременно видоизменять текущие меры контроля возникновения и распространения сальмонеллеза. В настоящей работе раскрыты основные характеристики бактерий рода *Salmonella*, приводится обзор современных методов определения сальмонелл в продуктах питания и в водных экосистемах.

Ключевые слова: сальмонеллез, *Salmonella*, определение возбудителя, безопасность пищевых продуктов, аквакультура, экологическая безопасность.

Введение

В настоящее время мировым научным сообществом отмечается значимость антропогенного воздействия на биоценоз. Деятельность человека оказывает влияние не только на макрообъекты окружающей среды, но в том числе и на различные микроорганизмы. Суть изменений заключается в повышении жизнеспособности и устойчивости микробных сообществ к агрессивным факторам окружающей среды, в частности, к дезинфицирующим и противомикробным средствам. Кроме того, наблюдается увеличение доли патогенных штаммов, провоцирующих инфекционные заболевания как среди людей, так и у различных видов животных [26]. Однако, если рассматривать именно зоонозные микроорганизмы, то особое значение для человека приобретают патогены, заражение которыми связано с продуктами питания и фекально-оральным механизмом передачи возбудителя. В исследованиях пищевых заболеваний человека, в особенности вызванных бактериями *Salmonella sp.*, *Campylobacter sp.* и *Escherichia coli*, установление источника возбудителя имеет важное значение для лучшего понимания динамики передачи и разработки эффективных стратегий контроля [60]. Доказано, что контаминация продуктов питания бактериями рода *Salmonella* является одной из наиболее распространенных причин пищевых инфекционных заболеваний в мире [15].

Возбудители сальмонеллеза являются грамотрицательными палочковидными бактериями, характеризующиеся мезофильностью [41]. Род включает два вида: *Salmonella bongori* и *Salmonella enterica*. В свою очередь *S. enterica* подразделяется еще на несколько подвидов и множество сероваров [15, 74].

Вспышки сальмонеллеза часто ассоциированы с сельскохозяйственными и дикими животными [78], являющимися резервуарами патогена. Кроме того, многие пищевые продукты также связаны со случаями сальмонеллеза [16, 45, 63], вероятно, из-за загрязнения окружающей среды или перекрестного заражения продуктов питания во время их обработки. Сальмонелла является этиологическим агентом брюшного тифа, гастроэнтерита, бактериемии, которые фиксируются у многих видов животных и человека [30]. У сельскохозяйственных животных, включая домашнюю птицу, бессимптомная и

персистирующая инфекция в пищеварительном тракте приводит к состоянию бактерионосительства, что еще больше облегчает передачу патогена человеку [70].

Устойчивое присутствие сальмонелл обнаружено в поверхностных водных объектах: реках, озерах, прудах и др. [51]. Необходимость постоянного контроля за этим патогеном подтверждается статистикой заболеваний: ежегодно во всем мире регистрируется около 94 млн. эпизодов гастроэнтерита со 155 тыс. летальных случаев [56]. При орошении сельскохозяйственных культур происходит их контаминация возбудителями сальмонеллеза, тем самым осуществляя передачу патогена к человеку через продукты питания, употребляемых в свежем виде (без термической обработки) [39]. Источником сальмонеллы в поверхностных водах служат недостаточно очищенные сточные воды, в которых концентрация бактерий может достигать $2,7 \times 10^2$ КОЕ/100 мл [37]. Кроме того, многие выделяемые изоляты характеризуются полирезистентностью, демонстрируя устойчивость ко многим антибактериальным лекарственным средствам, среди которых: ампициллин, хлорамфеникол, стрептомицин, сульфаметоксазол, тетрациклин, цефалотин, амоксициллин-клавулановая кислота, цефтриаксон [48, 55]. Отечественными исследователями еще в 1983 г. было установлено, что 95 % штаммов сальмонелл, выделенных из открытых водоемов и сточных вод, обладали резистентностью к антибиотикам, причем более 90 % штаммов характеризовались множественной лекарственной устойчивостью [9].

Изучение микробиологического пейзажа водных объектов является важной составляющей социально-гигиенического мониторинга среды обитания, который позволяет разрабатывать актуальные мероприятия, направленные на профилактику инфекционных болезней, ассоциированных с водной средой [8]. Знание основных современных методик идентификации возбудителя актуально и важно для корректного и своевременного установления диагноза, что, в свою очередь, обеспечивает возможность подбора адекватной терапии для качественного оказания медицинской помощи населению.

Целью настоящего исследования являлся сбор, анализ и систематизация разработанных и апробированных методических подходов к идентификации возбудителей сальмонеллеза в водных экосистемах и пищевых продуктах.

Материал и методы исследования

Обзор литературы выполнен с использованием опубликованных материалов по рассматриваемой тематике в общедоступных электронных библиографических базах данных: Российская государственная библиотека, E-library, КиберЛенинка, PubMed, Science Direct, Scopus, Web of Science и др. Литературный поиск ограничивался ключевыми словами: «аквакультура», «aquaculture», «сальмонеллез», «salmonellosis», «сальмонелла», «*Salmonella*», «определение возбудителя», «pathogen determination», «безопасность пищевых продуктов», «food safety», «экологическая безопасность», «environmental safety», которые использовались как одиночно, так и в различных комбинациях. Период поиска включал в себя диапазон 1970–2024 гг.

Результаты и обсуждение

Основные понятия о сальмонеллезе и бактериях рода *Salmonella*. Сальмонеллезы – это инфекционные заболевания, вызванные бактериями рода *Salmonella*. Эта группа болезней является одной из наиболее распространенных пищевых инфекций, которые по степени тяжести подразделяются на легкие и тяжелые. Легкий сальмонеллез, вызванный нетифозными штаммами *сальмонелл*, характеризуется самокупирующейся диареей, редко приводящей к бактериемии или менингиту [63]. Тяжелые формы сальмонеллеза представлены брюшным тифом, клиническая картина которого включает лихорадку, головную боль, проявление астенического синдрома и иногда кашель [44].

Кратковременная диарея, как правило, не требует специфического лечения, не является жизнеугрожающим состоянием и проходит самостоятельно в течение 1–2 дней. Однако сохранение жидкого стула более 48 ч. или сочетание его с другой симптоматикой, как

лихорадка, боли в животе, наличие патологических примесей в кале, рвота и т. д. являются поводом для начала диагностического поиска, установления диагноза и подбора специфической терапии. Заболевания, сопровождающиеся острым диарейным синдромом, требуют особого внимания со стороны специалистов здравоохранения, т. к. инфекционная диарея находится на втором месте по частоте заболеваемости и смертности по данным мировой статистики. В соответствии со статистикой, представленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), ежегодно около 2 млрд. человек страдают от проявлений диарейного синдрома, а у 2 млн. человек заболевания, сопровождающиеся диареей, приводят к летальному исходу [63]. Причем не менее 30% всех случаев заражения связано с продуктами питания [14].

Большая часть симптоматики, характерной для сальмонеллеза, наблюдается со стороны гастроинтестинальной системы, в частности, может отмечаться боль в животе схваткообразного характера, водянистая диарея, тошнота и рвота, также отмечается лихорадка, головная боль, общая интоксикация и дегидратация организма. Однако могут наблюдаться и генерализованные формы заболевания, протекающие по типу септицемии, септикопиемии и требующие дифференциальной диагностики с другими видами сепсиса [10]. Нетифозные *Salmonella* spp. занимают первое место (28 %) среди основных возбудителей пищевых токсикоинфекций, приводящих к госпитализации и смерти [52, 68]. К другим патогенным штаммам, по литературным данным, при заражении которыми повышается риск летального исхода, относятся *Toxoplasma gondii* (24 %), *Listeria monocytogenes* (19 %) и норовирус из семейства Calvivirusidae (11 %) [68].

Предварительный диагноз и подозрение на сальмонеллез может устанавливаться на основании клинико-эпидемиологических данных, однако для выставления окончательного диагноза, проведения дифференциальной диагностики с другими группами кишечных заболеваний, требуется выполнение лабораторной диагностики с выделением бактерий рода *Salmonella* spp. из биологических проб (фекалии, кровь, рвотные массы, промывные воды желудка). Дополнительно можно также анализировать желчь, дуоденальное содержимое, ликвор и секционный материал [10]. В очагах с групповой заболеваемостью сальмонеллезом, например, при массовых пищевых отравлениях, с единым источником инфицирования, диагноз может быть выставлен на основании клинико-эпидемиологических сведений в сочетании с данными серологических и молекулярно-генетических методов исследований для раннего установления этиологии заболевания и подбора соответствующей этиотропной терапии [10].

Salmonella – грамотрицательная факультативная анаэробная бактерия, обитающая в кишечнике человека и животных [38]. Резервуарами могут быть различные виды животных [29]. Сальмонеллу также можно обнаружить в воде, окружающей среде и загрязненных пищевых продуктах [38]. Род *Salmonella* делится на два вида: *S. enterica* и *S. bongori*.

S. enterica имеет шесть подвигов: *enterica* (I), *salamae* (II), *arizonae* (IIIa), *diarizonae* (IIIb), *houtenae* (IV) и *indica* (VI) [19]. Известно более 2600 сероваров *S. enterica* (рис. 1) [38]. Серовары не имеют официального таксономического статуса. На рис. 1 для *S. enterica* subsp. *enterica* показаны четыре репрезентативных серовара. Представлены только наиболее распространенные тифозные серовары и репрезентативные нетифозные изоляты [23]. Наиболее распространенные болезнетворные серовары принадлежат к подвиду *S. enterica* subsp. *enterica*.

Сальмонелла может расти в растворе 0,4–4 % хлорида натрия (NaCl) и при температуре от 5 до 47 °C (оптимальный диапазон 32–35 °C) и может функционировать при pH от 4 до 9 (оптимальный диапазон 6,5–7,5 pH). Рост *Salmonella* spp. ингибируется при pH < 3,8, температуре < 7 °C и активности воды ниже 0,94 [38].

Рис. 1. Классификация бактерий рода *Salmonella* spp. [23]

Клинические проявления, возникающие при инфицировании *сальмонеллой*, обычно протекают по двум совершенно разным направлениям в зависимости от того, является ли заражающий штамм тифозным или нетифозным сероваром. Инфекция нетифозными сероварами обычно проявляется диареей, связанной с лихорадкой и спазмами в животе через 12–72 ч. после заражения [23]. В большинстве случаев у здоровых людей эта инфекция проходит самопроизвольно в течение 4–7 дней, но у пациентов с более высокой восприимчивостью некоторые нетифозные штаммы *сальмонеллы* могут индуцировать возникновение генерализованных форм заболевания. Хотя это чаще встречается у людей с ослабленной иммунной системой или сопутствующими заболеваниями (например, серповидноклеточной анемией), системное распространение нетифозных штаммов *сальмонеллы* может наблюдаться и у здоровых людей [23].

В отличие от заражения нетифозными *сальмонеллами*, заражение тифозными штаммами (а именно серотипами *Typhi* и *Paratyphi*) отличается по клиническим проявлениям, патогенетическим этапам развития заболевания и тяжести инфекционного процесса. Тиф или паратиф представляют собой более серьезную патологию и для постановки правильного диагноза, подбора оптимального метода терапии требуется своевременное проведение лабораторной диагностики. Тяжесть брюшнотифозного *сальмонеллеза* или паратифа в основном связана с некротическим изъязвлением тонкого кишечника, высоким риском перфорации кишечника и геморрагических осложнений, а также паренхиматозной диффузией возбудителя и возможностью создания вторичных очагов в других органах и тканях [28].

Помимо возможности передачи бактерий рода *Salmonella* от человека к человеку, немаловажным источником распространения болезнетворных микроорганизмов являются дикие и домашние животные, особенно виды сельскохозяйственного назначения. Наиболее эпидемически значимыми источниками инфекции среди животных можно выделить кур, свиней и крупный рогатый скот [69]. Первоначально у животных может не наблюдаться выраженной симптоматики, однако колонизация *сальмонеллами* желудочно-кишечной системы, кожи и перьев может приводить к манифестации инфекционного процесса с появлением клинической симптоматики и ведет к значительным экономическим потерям для сельского хозяйства [13].

Ведущим механизмом передачи патогенных штаммов является фекально-оральный путь заражения, особенно при реализации алиментарного (пищевого) пути инфицирования. Среди продуктов питания чаще всего источниками *сальмонелл* являются яйца, молоко,

молочные продукты, приготовленные из непастеризованного молока, мясо и продукты мясоперерабатывающей отрасли [30]. Кроме того, заражение сальмонеллезом возможно и при употреблении в пищу сырых фруктов и овощей, в случае их перекрестного загрязнения от других инфицированных продуктов питания, загрязнение навозом, отсутствие должной санитарной обработки продовольственных пищевых объектов [59]. Помимо алиментарного пути инфицирования, связанного с поступлением возбудителя сальмонеллеза через продукты питания, контактный путь заражения также является значимым механизмом передачи бактерий [29]. В медицинских организациях госпитальные штаммы сальмонеллы могут передаваться через руки персонала, постельное белье и другие предметы обихода. В сельскохозяйственной отрасли контактный путь передачи возбудителя реализуется через больных животных, а также помещения, где содержали больных особей без последующей обработки и дезинфекции загрязненных поверхностей [29]. Соответственно, один из ведущих путей диссеминации сальмонеллеза – деятельность, связанная с поставкой и реализацией инфицированных животных, а также необработанного сырья животного происхождения. Заражение сырья может происходить в процессе убоя животных на скотобойнях с последующим обсеменением органов и туши животных [81].

Сальмонеллез, в связи с высоким уровнем заболеваемости, легким способом распространения и высокой возможностью возникновения эпидемических вспышек, продолжает оставаться значимой проблемой не только для здравоохранения отдельных стран, но и в целом для системы охраны здоровья населения в мире. Экономические затраты, направленные на профилактику, диагностику, лечение и предупреждение распространения инфекционного процесса являются факторами, которые могут провоцировать дефицит в бюджете, выделенного на здравоохранение [58]. Для определения приоритетов и внедрения корректных целевых мер контроля и профилактики развития сальмонеллеза в пищевой цепочке, крайне важно соотносить случаи развития инфекционных заболеваний у человека с конкретным источником, спровоцировавшим развитие болезни [32].

Распространенность возбудителей сальмонеллеза в водных экосистемах. Возбудители сальмонеллеза присутствуют как в пресноводных, так и морских экосистемах [22]. Частота идентификации сальмонелл в объектах окружающей среды достаточно высока. В неочищенных сточных водах число клеток может достигать 10^3 – 10^4 КОЕ/л. Более того, бактерии рода *Salmonella* присутствуют в образцах сточных вод, прошедших очистку методами коагуляции, фильтрации и дезинфекции [77]. В водных экосистемах рассматриваемые патогены фиксируются в реках, озерах, прибрежных водах, эстуариях и даже в грунтовых водах [35, 47, 79]. В связи с тем, что поверхностные воды используются для бытовых нужд, сельского хозяйства и рекреации, требуется постоянный контроль за сообществами микроорганизмов, являющихся частью водных экосистем. Сальмонеллы характеризуются способностью сохранять свои свойства в течение длительного периода вегетации водных экосистем, свойственного для южных регионов России [8]. Указывается, что в воде из открытых водоемов эти бактерии могут сохранять физиологическую функциональность до 4–5 месяцев [1, 5].

Санитарно-бактериологическая оценка Нижнего Дона и Цимлянского водохранилища в 2006–2009 гг. показала, что в воде исследованных водоемов присутствовал 31 серовар сальмонелл, что свидетельствует о недостаточной обработке сточных вод, с которыми патогены попадают в водные экосистемы [8]. В 2012–2014 гг. из р. Дон в районах водозаборов, зон рекреации и селитебных зон г. Ростов-на-Дону и г. Азов выделено 230 культур сальмонелл 33 сероваров с доминированием *S. derby*, *S. typhimurium*, *S. enteritidis*, *S. essen*, *S. reading*, *S. bredeney*, *S. heidelberg* и *S. kingston*, при этом анализируемые штаммы были устойчивы к фосфомицину, гентамицину, имипенему, ампициллину, доксициклину, амоксициллину [2].

В течение 2010–2015 гг. в открытых водоемах Ленинградской области идентифицировано 15 серотипов сальмонелл, причем подчеркивалось, что выделенные изоляты способны вызывать вспышки кишечных инфекций [5]. В последующих

исследованиях водоемов этого региона было зарегистрировано уже 164 штамма с доминированием серовара *S. enteritidis* [6].

Исследования участка р. Волга близки г. Астрахань на предмет наличия патогенной флоры позволили зафиксировать 28 штаммов сальмонелл как в летнее время (температура воды 23 °С), так и в зимнее (температура воды 1 °С) [3]. В малых реках, протекающих по сельскохозяйственным территориям Республики Башкортостан, идентифицировано 55 штаммов бактерий рода *Salmonella*. Выделенные изоляты продемонстрировали наибольшую устойчивость к антибиотикам, ингибирующим синтез клеточной стенки: ампициллин, цефолатин, цефостин [1]. В Нижегородской области в течение 1982–2016 гг. было выделено 63 серовара сальмонелл, среди которых доминировал *S. enteritidis* [7].

Таким образом, широкая представленность сальмонелл в различных водных объектах на территориях с отличающимися экологическими условиями и характеризующихся загрязнением хозяйственно-бытовыми сточными водами, свидетельствует о широкой циркуляции этих патогенов. Угроза возникновения вспышек острых кишечных инфекций требует системы постоянного мониторинга, эффективность деятельности которого должна быть основана на использовании лабораторных методов диагностики, чувствительных к возбудителям сальмонеллеза.

«Золотой стандарт» идентификации сальмонеллы. Для реализации эффективных методов профилактики и предупреждения распространения сальмонеллеза требуется использовать высокоэффективные методы лабораторной диагностики, позволяющие быстро и точно верифицировать возбудителя. Своевременная идентификация позволит подобрать корректную терапевтическую и противоэпидемическую стратегии, направленные на всестороннюю борьбу с инфекционным агентом [76]. Несмотря на обширный лабораторный функционал, до сих пор «золотым стандартом» идентификации бактерий рода *Salmonella* является традиционный метод культивирования возбудителя и выделение чистой культуры с последующей верификацией и типированием серовара [76]. Помимо культурального метода также можно выделить еще несколько способов определения возбудителя (рис. 2).

Рис. 2. Современные методы идентификации бактерий рода *Salmonella* spp. [61]

Традиционный, широко распространенный метод, считающийся «золотым стандартом», включает в себя пять последовательных шагов: 1) предварительное обогащение в неселективном бульоне для восстановления поврежденных клеток до стабильного физиологического состояния; 2) селективное обогащение, при котором образец повторно вводится в культуральный бульон, содержащий ингибирующие реагенты, которые стимулируют рост сальмонеллы, ограничивая рост многих других бактерий; 3) посев на селективные твердые среды, которые подавляют рост иных бактерий; 4) биохимические тесты для сбора фенотипических данных из изолированных культур; 5) серотипирование для

антигенной характеристики, являющееся финальным этапом в специфической идентификации выделенных культур [71].

Заключительная верификация возбудителя обычно состоит в комбинации фенотипических и серологических подходов. Бактерии рода *Salmonella* spp. типировать согласно классификации Кауфмана-Уайта, основанной на антигенной диагностике и специфической реакции антиген-антитело между антигенами микроорганизма и антителами используемой сыворотки. У сальмонелл выделяют следующие виды антигенов: соматический антиген (О-антиген), жгутиковые антигены H1 и H2 и антиген Vi [23]. На группы (A, B, C, D и т.д.) сальмонеллы подразделяются по соматическому антигену, определяющему степень болезнетворности бактерий, а на серовары в пределах одной группы – по H-антигену. Однако степень встречаемости вышеуказанных антигенов в различных изолятах неодинакова, что и позволяет проводить серологическую идентификацию возбудителя. Так, например, антигены O и H1 можно выявить почти во всех штаммах сальмонелл, в то время как антигены H2 обладают большей видоспецифичностью и выявляются только у определенных серотипов микроорганизмов [23]. Антигены типа Vi типировать только у брюшнотифозных штаммов, однако могут также экспрессироваться в *Citrobacter* sp., поэтому не могут использоваться самостоятельно для окончательной идентификации возбудителя и требуют дополнительных методов подтверждения лабораторного заключения [23].

Однако длительное время ожидания стандартного метода является значимым недостатком для немедленного обнаружения сальмонеллы и принятия соответствующих мер по обеспечению пищевой безопасности [46]. Другие недостатки традиционных методов культивирования связаны с их низкой чувствительностью, риском микробного заражения, приводящего к подавлению роста бактерий, которых необходимо идентифицировать, а также наличием жизнеспособных, но некультивируемых бактерий [61].

Альтернативные методы идентификации сальмонеллы. В дополнение к традиционному подходу, для обнаружения сальмонеллы были внедрены несколько альтернативных способов, включая методы, основанные на иммунологии, такие как иммуноферментный анализ (ИФА) и иммунохроматографические анализы с латеральным потоком. Эти методы используют моноклональные или поликлональные антитела, которые специфически связываются с антигенами, присутствующими на клеточной мембране бактерии [72]. Эти антитела могут обнаруживать соматические (O), жгутиковые (H) или капсульные (Vi) антигены в различных пищевых матрицах [71].

Среди вышеупомянутых анализов ИФА является наиболее широко используемым методом для обнаружения сальмонеллы. При данном способе, когда антигены сальмонеллы присутствуют в образце, они связываются с антителами против сальмонеллы, которые иммобилизованы на твердой матрице. Образование этого комплекса антиген-антитело выявляется с помощью изменения цвета, вызванного ферментативным расщеплением хромогенного субстрата [71]. В 2019 г. коллектив ученых di Febo T. et al. (2019) апробировали тест ИФА, в котором использовались специфические моноклональные антитела, связывающиеся с соматическими или жгутиковыми антигенами для обнаружения *S. enterica* subsp. *enterica* в различных пищевых объектах, достигнув аналогичных результатов по сравнению с общепринятым методом ISO 6579:2002 [24]. Однако из-за проблем с селективностью и чувствительностью для обнаружения сальмонеллы и других патогенов в пищевых продуктах метод ИФА обычно улучшается путем его комбинирования с другими подходами [42]. Улучшения в ИФА включают использование флуоресцентных репортеров [71], ПЦР-амплификацию [73] и электрохемилюминесценцию [62] для усиления верификации сигнала. В частности, использование наночастиц золота в качестве хромогенных репортеров значительно повысило чувствительность ИФА, обеспечивая качественные результаты, на которые указывают изменения цвета в присутствии аналита [71].

Дополнением к этим иммунологическим методам являются молекулярные анализы, которые обнаруживают сальмонеллу посредством гибридизации ДНК- или РНК-зондов или праймеров с определенными микробными последовательностями [40, 50]. Эти способы включают полимеразную цепную реакцию (ПЦР), петлевую изотермическую амплификацию (LAMP, loop-mediated isothermal amplification), амплификацию на основе последовательности нуклеиновых кислот (NASBA, nucleic acid sequence-based amplification) и амплификацию рекомбиназной полимеразы (RPA, recombinase polymerase amplification) [71].

ПЦР является надежным и высокочувствительным методом диагностики, амплифицируя нуклеиновые кислоты для точной идентификации сальмонелл [71]. Такие вариации, как мультиплексная ПЦР [67] и ПЦР в реальном времени (кПЦР) [65], позволяют одновременно обнаруживать несколько патогенов и проводить количественный анализ соответственно. Несмотря на свою эффективность, ПЦР может быть ингибирована определенными пищевыми компонентами, такими как жиры, которые могут мешать процессу амплификации [21].

LAMP – это метод амплификации, который выделяется своей эффективностью и специфичностью в изотермических условиях, используя уникальную ДНК-полимеразу (*Bst*) и набор из четырех праймеров, которые могут распознавать шесть различных целевых областей на ДНК [53]. Liu N. et al. (2017) разработали мультиплексную LAMP для обнаружения *Salmonella* spp. и *Vibrio parahaemolyticus* со 100% специфичностью [53], а Wu G.P. et al. (2015) предложили систему EMA-RTI-LAMP для обнаружения и количественной оценки *S. enteritidis* [80].

NASBA, еще один метод изотермической амплификации, нацелен на РНК с помощью механизма, основанного на транскрипции [36]. Он обеспечивает высокую селективность и нивелирует некоторые проблемы, связанные с ПЦР. Эффективность и чувствительность этого метода для идентификации сальмонелл подтверждается в том числе и на практике [71].

RPA является передовым методом изотермической амплификации, который быстро амплифицирует всего 1–10 целевых копий ДНК в течение 20 минут [54]. Он использовался для амплификации одноцепочечной ДНК, двухцепочечной ДНК, РНК и микроРНК из самых разных образцов и организмов [20]. RPA эффективно использовался для обнаружения сальмонелл в образцах пищевых продуктов [33].

Представленные методы обеспечивают хорошую чувствительность и специфичность при идентификации патогенных бактерий, однако они не лишены ограничений. Например, некоторые иммунологические анализы требуют предварительного обогащения образца для увеличения количества бактерий до обнаруживаемых уровней. Перекрестная реактивность с похожими антигенами из разных сероваров сальмонелл или родственных бактерий, вариации антигенности, эффекты матрицы образца и затраты на автоматизацию анализа также являются проблемой [72], не говоря уже о трудоемких процессах экстракции и очистки [71]. Более того, эффективность сильно зависит от конкретной микробиоты в образце, типа пищевого объекта и любых присутствующих ингибирующих веществ [71].

Иммунохроматографические методы (LFA, lateral flow immunochromatographic assays) обладают рядом преимуществ по сравнению с вышеупомянутыми методами, обеспечивая быстрые результаты, хорошую специфичность, высокую чувствительность и низкие пределы обнаружения. Несмотря на то, что этот метод не позволяет идентифицировать серотипы сальмонелл, эти биосенсоры экономичны в производстве, удобны в использовании и просты в интерпретации результатов, предлагая, как качественные, так и количественные результаты [71, 75]. Иммунохроматографический анализ заключается в реализации взаимодействия антигена с соответствующим ему антителом в биологическом материале. В качестве антител могут использоваться аптамеры, нуклеиновые кислоты, белки, антилиганды или бактериофаги, которые специально нацелены на связывание целевых антигенов. Такая высокоспецифическая реакция позволяет выявить даже минимальные концентрации определяемого вещества. Для проведения иммунохроматографического анализа могут использоваться тест-полоски [4]. Существует два различных формата LFA: сэндвич-формат

(прямой) и конкурентный (непрямой) [71]. Сэндвич-анализ используется для обнаружения молекул с высокой молекулярной массой, таких как крупные белки, которые, как и сальмонелла, содержат несколько антигенных участков. С другой стороны, конкурентный анализ используется для обнаружения молекул с низкой молекулярной массой с одним антигеном для связывания антитела [57]. LFA предлагают несколько преимуществ по сравнению с традиционными методами и становятся все более популярными в обнаружении патогенов, последовательно продвигаясь к решению проблем биологической безопасности. Они являются быстрыми, недорогими, портативными, чувствительными и специфичными анализами, в дополнение к тому, что они удобны для пользователя и просты в интерпретации. Однако чувствительность многих LFA, описанных в литературе, недостаточна для соответствия нормативным пределам, необходимым для обнаружения патогенных штаммов. В большинстве случаев для дополнения LFA при обнаружении *сальмонеллы* используются традиционные методы «золотого стандарта» или ПЦР. Учитывая сложность компонентов в различных пищевых матрицах, аналитическая эффективность LFA снижается при тестировании на реальных образцах [71].

Важность роли бактерий рода *Salmonella* в аквакультуре. В настоящее время все больше увеличивается доля аквакультурной отрасли среди других сельскохозяйственных направлений. Наблюдается интенсификация аквакультуры, что увеличивает концентрацию рыб и других товарных объектов на крупных фермах и рыбоводческих хозяйствах, что повышает риски возникновения бактериальных заболеваний среди выращиваемых особей [12, 18]. Рыбоводческая отрасль является динамично развивающимся направлением сельского хозяйства. С учетом тенденции к интенсификации аквакультуры и более высоким риском развития инфекционных заболеваний у гидробионтов, контроль распространенности *Salmonella* spp. в водных экосистемах и товарах рыбоводческого хозяйства на всех этапах производства продукции, важен как в рамках сохранения здоровья населения, так и для минимизации затрат государства [64]. В литературных источниках достаточно мало описан сальмонеллез у рыб, в связи с маловыраженными или полностью отсутствующими клиническими проявлениями болезни, а также вследствие кратковременного периода носительства штаммов *Salmonella* spp. среди разных видов рыб [27, 31, 49].

В процессе лабораторной диагностики и оценки микробного пейзажа было выявлено, что помимо внутренних органов, штаммы сальмонеллы выделялись также из жабр и кожи рыб. В связи с наличием нескольких патогенных очагов увеличивается вероятность перекрестного инфицирования в процессе производственного цикла. Что в свою очередь обуславливает усиление мер микробиологического и теххимического контроля на предприятиях рыбоводческой отрасли на всех этапах производства, переработки, хранения и распространения продуктов на основе рыбоводного сырья. Высокая степень зараженности гидробионтов и сырья на их основе на предприятиях аквакультурной отрасли может свидетельствовать о недостаточном соблюдении санитарно-гигиенических норм, а также отсутствии должного дезинфицирования применяемого оборудования, поверхностей, тары, контактировавших с зараженной продукцией [11, 25, 34].

Всесторонняя оценка качества воды, в том числе физико-химических и микробиологических показателей, имеет важное значение для модуляции уровней здоровья гидробионтов, что, соответственно, оказывает выраженный эффект на темпы развития аквакультурной отрасли [64]. Вода может являться одним из основных источников инфицирования, так как уровень её санитарно-эпидемиологической безопасности может меняться в связи с антропогенным, сельскохозяйственным и промышленным негативным влиянием [43, 64, 66]. Помимо пищевого пути инфицирования, другим вариантом фекально-орального механизма передачи сальмонеллеза может являться водный путь, где, соответственно, источники питьевой воды и другие объекты поверхностных и морских вод могут выступать как источники распространения штаммов сальмонеллы. В литературе приводятся сведения о связи загрязнения рыбохозяйственного сырья посредством попадания возбудителей сальмонеллеза из морских вод и поверхностных водных объектов [17, 64].

Низкое качество очистки сточных вод или непосредственное их излитие в пресноводные объекты является источником инфицирования бактериями рода *Salmonella* spp. прибрежных вод, включая участки выращивания моллюсков и рыбы [64]. Присутствие штаммов *Salmonella* spp. в водных объектах, даже в низкой концентрации, свидетельствует о фекальном заражении водного источника, а также о неблагоприятной эпидемиологической обстановке и повышенном риске вспышек сальмонеллеза как среди сельскохозяйственных видов животных, так и среди населения. Что в свою очередь обуславливает повышенный интерес со стороны органов государственного надзора для обеспечения общественного здоровья и благополучия граждан. Поэтому с помощью современных методов лабораторной диагностики, источники и пути распространения патогенных возбудителей, в том числе *Salmonella* spp., должны отслеживаться и контролироваться для реализации государственных программ в области здравоохранения, а сами способы идентификации патогенов должны непрерывно совершенствоваться [64].

Развитие методов лабораторной верификации возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе пищевых токсикоинфекций, а также обнаружение их на всех этапах производственной цепочки, необходимо для обеспечения эпидемиологической безопасности продовольственных продуктов и снижение вероятности развития эпидемических вспышек сальмонеллеза. Своевременное и правильное определение возбудителя патогенного процесса помогает не только подобрать соответствующую этиотропную терапию и определить стратегию снижения риска дальнейшей диссеминации инфекционных агентов, но также уменьшить конечные экономические затраты и ущерб общественному здоровью. Употребление в пищу некачественных продуктов рыбохозяйственной отрасли повышает риск развития патологического процесса и несет в себе угрозу для здоровья населения, что делает оценку и контроль вопросов безопасности продуктов питания глобальной проблемой [64].

Имеющиеся сведения демонстрируют важность объектов аквакультуры как потенциальных резервуаров и источников распространения сальмонелл. Это должно служить маркером необходимости усиления мер контроля по распространению штаммов бактерий рода *Salmonella* в товарных объектах аквакультуры и принятию профилактических мер по снижению риска распространения и перекрестного инфицирования в системах разведения и производства и, следовательно, предотвратить риск возникновения вспышек сальмонеллеза у людей.

Выводы

Таким образом, традиционный микробиологический метод верификации бактерий рода *Salmonella* spp. является «золотым стандартом» как в диагностике сальмонеллеза, так и в обнаружении патогенных возбудителей в пищевых продуктах и водных экосистемах. Тем не менее, длительность выполнения классического метода лабораторной диагностики предопределяет необходимость расширения диагностического арсенала. Применение иммунологических, иммунохроматографических и молекулярно-генетических методов позволяют облегчить процесс идентификации возбудителя, ускорить процесс постановки правильного клинического диагноза, в кратчайшие сроки начать соответствующую этиотропную терапию и определить стратегию эпидемиологического контроля при возникновении риска развития эпидемической вспышки как среди населения, так и среди сельскохозяйственных видов животных. Современные диагностические методы позволяют не только существенно сократить сроки исследования, но и повысить качество проведения лабораторной диагностики, а также обеспечивают надежную идентификацию бактерий рода *Salmonella* spp.

Работа проведена в рамках выполнения проекта «Разработка персонифицированных кормов нового поколения с растительными и пробиотическими добавками для повышения выживаемости и улучшения здоровья рыб» (FZNE-2023-0003).

Список литературы

1. Абдюкова Э. А. Исследование распространения в поверхностных водоемах антибиотикоустойчивых штаммов энтеробактерий // Стратегия устойчивого развития регионов России. 2012. No 10. С. 109–111.
2. Алешня В. В., Панасовец О. П., Журавлёв П. В., Артёмов Т. З., Гунн Е. К., Загайнова А. В. Изучение влияния отдельных факторов окружающей среды на жизнеспособность сальмонелл в воде для определения её эпидемического потенциала // Гигиена и санитария. 2015. Т. 94, No 7. С. 40–42.
3. Андросова С. В., Першин Е. Я., Мацуга Т. П., Карбышева С. П., Фридман В. В., Савина Л. Г. Распространение сальмонелл в открытых водоемах // Гигиена и санитария. 1980. No 9. С. 87–87.
4. Андрюков Б. Г., Ляпун И. Н., Бынина М. П., Матосова Е. В. Упрощённые форматы современных биосенсоров: 60 лет использования иммунохроматографических тест-систем в лабораторной диагностике // Клиническая лабораторная диагностика. 2020. Т. 65, No 10. С. 611–618. DOI: 10.18821/0869-2084-2020-65-10-611-618.
5. Гречанинова А., Григорьева Н. С., Кича Е. В., Черепанова Н. В., Кафтырева Л. А. Мониторинг сальмонелл, выделенных в открытых водоемах Санкт-Петербурга в 2010–2015 гг. // Инфекция и иммунитет. 2016. Т. 6, No 3. С. 19.
6. Григорьева Н. С., Крошко О. Н., Кича Е. В., Черепанова Н. В. Мониторинг сальмонелл, циркулирующих в открытых водоемах Санкт-Петербурга // Проблемы медицинской микологии. Учредители: Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И Мечникова. 2022. Т. 24, No 2. С. 64.
7. Дерябина О. И., Морцев В. В., Сидорова В. Ф. Санитарно-бактериологический контроль за циркуляцией сальмонелл в объектах внешней среды в Нижегородской области // Инфекция и иммунитет. 2017. No 5. С. 921–921.
8. Журавлев П. В., Алешня В. В., Головина С. В., Панасовец О. П., Недачин Е. А., Галаева Ю. Г., Артемова Т. З., Гунн Е. К., Загайнова А. В., Буторина Н. Н. Мониторинг бактериального загрязнения водоемов Ростовской области // Гигиена и санитария. 2010. No 5. С. 35–38.
9. Яковлева О. Н., Талаева Ю. Г. Изучение распространения и выживаемости антибиотикорезистентных сальмонелл в воде // Гигиена и санитария. 1983. No 7. С. 77–79.
10. Andrews J. R., Ryan E. T. Diagnostics for invasive Salmonella infections: Current challenges and future directions // Vaccine. 2015. Vol. 33, No Suppl 3(0 3). P. C8–C15. DOI: 10.1016/j.vaccine.2015.02.030.
11. Antunes P., Campos J., Mourão J., Pereira J., Novais C., Peixe L. Inflow water is a major source of trout farming contamination with Salmonella and multidrug resistant bacteria // Sci. Total Environ. 2018. Vol. 642. P. 1163–1171. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.06.143.
12. Arunkumar M., LewisOscar F., Thajuddin N., Pugazhendhi A., Nithya C. In vitro and in vivo biofilm forming Vibrio spp: A significant threat in aquaculture // Process Biochem. 2020. Vol. 94. P. 213–223. DOI: 10.1016/j.procbio.2020.04.029.
13. Ayuti S. R., Khairullah A. R., Al-Arif M. A., Lamid M., Warsito S. H., Moses I. B., Hermawan I. P., Silaen O. S. M., Lokapirnasari W. P., Aryaloka S., Ferasyi T. R., Hasib A., Delima M. Tackling salmonellosis: A comprehensive exploration of risks factors, impacts, and solutions // Open veterinary journal. 2024. Vol. 14, No 6. P. 1313–1329. DOI: 10.5455/OVJ.2024.v14.i6.1.
14. Besser J. M. Salmonella epidemiology: A whirlwind of change // Food Microbiol. 2018. Vol. 71. P. 55–9. DOI: 10.1128/10.1016/j.fm.2017.08.018.
15. Cardim Falcao R., Edwards M. R., Hurst M., Fraser E., Otterstatter M. A Review on Microbiological Source Attribution Methods of Human Salmonellosis: From Subtyping to Whole-Genome Sequencing // Foodborne Pathog Dis. 2024. Vol. 21, No 3. P. 137–146. DOI: 10.1089/fpd.2023.0075.

16. *Carstens C. K., Salazar J. K., Darkoh C.* Multistate outbreaks of foodborne illness in the United States associated with fresh produce from 2010 to 2017 // *Front Microbiol.* 2019. Vol. 10. P. 2667. DOI: 10.3389/fmicb.2019.02667.
17. *Casanova L. M., Sobsey M. D.* Antibiotic-Resistant Enteric Bacteria in Environmental Waters // *Water.* 2016. Vol. 8. P. 561. DOI: 10.3390/w8120561.
18. *Cascarano M. C., Stavrakidis-Zachou O., Mladineo I., Thompson K. D., Papandroulakis N., Katharios P.* Mediterranean Aquaculture in a Changing Climate: Temperature Effects on Pathogens and Diseases of Three Farmed Fish Species // *Pathogens.* 2021. Vol. 10. P. 1205. DOI: 10.3390/pathogens10091205.
19. *Chattaway M. A., Langridge G. C., Wain J.* Salmonella nomenclature in the genomic era: A time for change // *Sci. Rep.* 2021. Vol. 11. P. 7494. DOI: 10.1038/s41598-021-86243-w.
20. *Chen J., Liu X., Chen J., Guo Z., Wang Y., Chen G., Chen X., Yan Q., Yang P., Li R., Yang G., Lan Q., Wang J.* Development of a rapid test method for Salmonella enterica detection based on fluorescence probe-based recombinase polymerase amplification // *Food Anal. Methods.* 2019. Vol. 12. P. 1791–1798. DOI: 10.1007/s12161-019-01526-3.
21. *Cossu A., Levin R. E.* Rapid conventional PCR and real-time-qPCR detection of low numbers of Salmonella enterica from ground beef without enrichment // *Food Biotechnol.* 2014. Vol. 28. P. 96–105. DOI: 10.1080/08905436.2014.895946.
22. *Crim S. M., Iwamoto M., Huang J. Y., Griffin P. M., Gilliss D., Cronquist A. B., Cartter M., Tobin-D'Angelo M., Blythe D., Smith K., Lathrop S., Zansky S., Cieslak P. R., Dunn J., Holt K. G., Lance S., Tauxe R., Henao O. L.* Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Incidence and trends of infection with pathogens transmitted commonly through food – Foodborne Diseases Active Surveillance Network, 10 US sites, 2006–2013 // *MMWR Morb Mortal Wkly Rep.* 2014. Vol. 63, No 15. P. 328–32.
23. *Dekker J. P., Frank K. M.* Salmonella, Shigella, and yersinia // *Clinics in laboratory medicine.* 2015. Vol. 35, No 2. P. 225–246. DOI: 10.1016/j.cll.2015.02.002.
24. *Di Febo T., Schirone M., Visciano P., Portanti O., Armillotta G., Persiani T., Di Giannatale E., Tittarelli M., Luciani M.* Development of a capture ELISA for rapid detection of Salmonella enterica in food samples // *Food Anal. Methods.* 2019. Vol. 12. P. 322–330. DOI: 10.1007/s12161-018-1363-2.
25. *Dib A.L., Agabou A., Chahed A., Kurekci C., Moreno E., Espigares M., Espigares E.* Isolation, molecular characterization and antimicrobial resistance of enterobacteriaceae isolated from fish and seafood // *Food Control.* 2018. Vol. 88. P. 54–60. DOI: 10.1016/j.foodcont.2018.01.005.
26. *Dietrich J., Hammerl J. A., Johne A., Kappenstein O., Loeffler C., Nöckler K., Rosner B., Spielmeyer A., Szabo I., Richter M. H.* Impact of climate change on foodborne infections and intoxications // *Journal of Health Monitoring.* 2023. Vol. 8, No Suppl 3. P. 78. DOI: 10.25646/11403.
27. *dos Santos R. R., Xavier R.G.C., de Oliveira T. F., Leite R. C., Figueiredo H. C. P., Leal C. A. G.* Occurrence, genetic diversity, and control of *Salmonella enterica* in native Brazilian farmed fish // *Aquaculture.* 2019. Vol. 501. P. 304–312. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2018.11.034.
28. *Dougan G., Baker S.* Salmonella enterica serovar Typhi and the pathogenesis of typhoid fever // *Annual review of microbiology.* 2014. Vol. 68. P. 317–336. DOI: 10.1146/annurev-micro-091313-103739.
29. *Ehuwa O., Jaiswal A. K., Jaiswal S.* Salmonella, Food Safety and Food Handling Practices // *Foods.* 2021. Vol. 10. P. 907. DOI: 10.3390/foods10050907.
30. *Eng S. K., Pusparajah P., Ab Mutalib N. S., Ser H. L., Chan K. G., Lee L. H.* Salmonella: a review on pathogenesis, epidemiology and antibiotic resistance // *Front. Life Sci.* 2015. Vol. 8, No 3. P. 284–293. DOI: 10.1080/21553769.2015.1051243.
31. *Fernandes D. V. G. S., Castro V. S., Neto A. d. C., Figueiredo E. E. d. S.* Salmonella spp. in the fish production chain: A review // *Ciência Rural.* 2018. Vol. 48. P. e20180141. DOI: 0.1590/0103-8478cr20180141.

32. Ferrari R. G., Panzenhagen P. H. N., Conte-Junior C. A. Phenotypic and Genotypic Eligible Methods for *Salmonella* Typhimurium Source Tracking // *Frontiers in microbiology*. 2017. Vol. 8. P. 2587. DOI: 10.3389/fmicb.2017.02587.
33. Gao W., Huang H., Zhu P. Recombinase polymerase amplification combined with lateral flow dipstick for equipment-free detection of *Salmonella* in shellfish // *Bioprocess Biosyst. Eng.* 2018. Vol. 41. P. 603–611. DOI: 10.1007/s00449-018-1895-2.
34. Gazal L. E. de S., de Brito K. C. T., Cavalli L. S., Kobayashi R. K. T., Nakazato G., Otutumi L. K., da Cunha A. C., Pires Neto J. A. S., de Brito B. G. *Salmonella* sp. in fish—What is the importance for health in fish farm? // *Pesqui. Agropecuária Gaúcha*. 2018. Vol. 24. P. 55–64. DOI: 0.36812/pag.2018241/255-64.
35. Haley B. J., Cole D. J., Lipp E. K. Distribution, diversity, and seasonality of waterborne salmonellae in a rural watershed // *Applied and environmental microbiology*. 2009. Vol. 75, No 5. P. 1248-1255. DOI: 10.1128/AEM.01648-08.
36. Hønsvall B. K., Robertson L. J. From research lab to standard environmental analysis tool: Will NASBA make the leap? // *Water Res.* 2017. Vol. 109. P. 389–397. DOI: 10.1016/j.watres.2016.11.052.
37. Howard I., Espigares E., Lardelli P., Martín J. L., Espigares M. Evaluation of microbiological and physicochemical indicators for wastewater treatment // *Environmental Toxicology: An International Journal*. 2004. Vol. 19, No 3. P. 241–249. DOI: 10.1002/tox.20016.
38. Jajere S. M. A review of *Salmonella enterica* with particular focus on the pathogenicity and virulence factors, host specificity and antimicrobial resistance including multidrug resistance // *Vet. World*. 2019. Vol. 12. P. 504–552. DOI: 10.14202/vetworld.2019.504-521.
39. Jones L. A., Worobo R. W., Smart C. D. Plant-pathogenic oomycetes, *Escherichia coli* strains, and *Salmonella* spp. frequently found in surface water used for irrigation of fruit and vegetable crops in New York State // *Applied and Environmental Microbiology*. 2014. Vol. 80, No 16. P. 4814-4820. DOI: 10.1128/AEM.01012-14.
40. Kang J., Kim M.-G. Advancements in DNA-assisted Immunosensors // *BioChip J.* 2020. Vol. 14. P. 18–31. DOI: 10.1007/s13206-020-4103-9.
41. Keerthirathne T. P., Ross K., Fallowfield H., Whiley H. A review of temperature, pH, and other factors that influence the survival of *Salmonella* in mayonnaise and other raw egg products // *Pathogens*. 2016. Vol. 5, No 4. P. 63. DOI: 10.3390/pathogens5040063.
42. Kim S.-O., Kim S.-S. Bacterial pathogen detection by conventional culture-based and recent alternative (polymerase chain reaction, isothermal amplification, enzyme linked immunosorbent assay, bacteriophage amplification, and gold nanoparticle aggregation) methods in food samples: A review // *J. Food Saf.* 2021. Vol. 41. P. e12870. DOI: 10.1111/jfs.12870.
43. Klase G., Lee S., Liang S., Kim J., Zo Y., G. Lee J. The microbiome and antibiotic resistance in integrated fishfarm water: Implications of environmental public health // *Sci. Total Environ.* 2019. Vol. 649. P. 1491–1501. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.08.288.
44. Kumar P., Kumar R. Enteric fever // *Indian J Pediatr.* 2017. Vol. 84. P. 227–30. DOI: 10.1007/s12098-016-2246-4.
45. Laughlin M., Bottichio L., Weiss J., Higa J., McDonald E., Sowadsky R., Fejes D., Saupe A., Provo G., Seelman S., Concepción-Acevedo J., Gieraltowski L., *Outbreak Investigation Team*. Multistate outbreak of *Salmonella* Poona infections associated with imported cucumbers, 2015–2016 // *Epidemiol Infect.* 2019. Vol. 147. P. e270. DOI: 10.1017/s0950268819001596.
46. Lee K., Runyon M., Herrman T. J., Phillips R. W., Hsieh J. J. Review of *Salmonella* detection and identification methods: Aspects of rapid emergency response and food safety // *Food Control*. 2015. Vol. 47. P. 264–276. DOI: 10.1016/j.foodcont.2014.07.011.
47. Levantesi C., La Mantia R., Masciopinto C., Böckelmann U., Ayuso-Gabella M. N., Salgot M., Tandoi V., Van Houtte E., Wintgens T., Grohmann E. Quantification of pathogenic microorganisms and microbial indicators in three wastewater reclamation and managed aquifer recharge facilities in Europe // *Science of the Total Environment*. 2010. Vol. 408, No 21. P. 4923–4930. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2010.07.042.

48. Li B., Vellidis G., Liu H., Jay-Russell M., Zhao S., Hu Z., Wright A., Elkins C. A. Diversity and antimicrobial resistance of *Salmonella enterica* isolates from surface water in southeastern United States // *Applied and environmental microbiology*. 2014. Vol. 80, No 20. P. 6355–6365. DOI: 10.1128/AEM.02063-14.
49. Li K., Petersen G., Barco L., Hvidtfeldt K., Liu L., Dalsgaard A. *Salmonella* Weltevreden in integrated and non-integrated tilapia aquaculture systems in Guangdong, China // *Food Microbiol.* 2017. Vol. 65. P. 19–24. DOI: 10.1016/j.fm.2017.01.014.
50. Lin L., Zheng Q., Lin J., Yuk H.-G., Guo L. Immuno- and nucleic acid-based current technique for *Salmonella* detection in food // *Eur. Food Res. Technol.* 2020. Vol. 246. P. 373–395. DOI: 10.1007/s00217-019-03423-9.
51. Liu H., Whitehouse C. A., Li B. Presence and persistence of *Salmonella* in water: the impact on microbial quality of water and food safety // *Frontiers in Public Health*. 2018. Vol. 6. P. 159. DOI: 10.3389/fpubh.2018.00159.
52. Liu J., Jasim I., Shen Z., Zhao L., Dweik M., Zhang S., Almasri M. A microfluidic based biosensor for rapid detection of *Salmonella* in food products // *PloS one*. 2019. Vol. 14, No 5. P. e0216873. DOI: 10.1371/journal.pone.0216873.
53. Liu N., Zou D., Dong D., Yang Z., Ao D., Liu W., Huang L. Development of a multiplex loop-mediated isothermal amplification method for the simultaneous detection of *Salmonella* spp. and *Vibrio parahaemolyticus* // *Sci. Rep.* 2017. Vol. 7. P. 45601. DOI: 10.1038/srep45601.
54. Lobato I. M., O'Sullivan C. K. Recombinase polymerase amplification: Basics, applications and recent advances // *TrAC–Trends Anal. Chem.* 2018. Vol. 98. P. 19–35. DOI: 10.1016/j.trac.2017.10.015.
55. Luo Z., Gu G., Ginn A., Giurcanu M. C., Adams P., Vellidis G., van Bruggen A. H., Danyluk M. D., Wright A. C. Distribution and characterization of *Salmonella enterica* isolates from irrigation ponds in the southeastern United States // *Applied and environmental microbiology*. 2015. Vol. 81, No 13. P. 4376–4387. DOI: 10.1128/AEM.04086-14.
56. Majowicz S. E., Musto J., Scallan E., Angulo F. J., Kirk M., O'Brien S. J., Jones T. F., Fazil A., Hoekstra R. M., *International Collaboration on Enteric Disease 'Burden of Illness' Studies*. The global burden of nontyphoidal *Salmonella* gastroenteritis // *Clinical infectious diseases*. 2010. Vol. 50, No 6. P. 882-889. DOI: 10.1086/650733.
57. Mak W. C., Beni V., Turner A. P. Lateral-flow technology: From visual to instrumental // *TrAC–Trends Anal. Chem.* 2016. Vol. 79. P. 297–305. DOI : 10.1016/j.trac.2015.10.017.
58. Martin L. B., Khanam F., Qadri F., Khalil I., Sikorski M. J., Baker S. Vaccine value profile for *Salmonella enterica* serovar Paratyphi A // *Vaccine*. 2023. Vol. 41, No Suppl 2. P. S114–S133. DOI: 10.1016/j.vaccine.2023.01.054.
59. Mkgangara M. Prevention and control of human *Salmonella enterica* infections: an implication in food safety // *Int. J. Food Sci.* 2023. Vol. 2023, No 1. P. 8899596. DOI: 10.1155/2023/8899596.
60. Mughini-Gras L., Kooh P., Fravalto P., Augustin J. C., Guillier L., David J., Thébault A., Carlin F., Leclercq A., Jourdan-Da-Silva N., Pavio N., Villena I., Sanaa M., Watier L. Critical orientation in the jungle of currently available methods and types of data for source attribution of foodborne diseases // *Front Microbiol.* 2019. Vol. 10. P. 2578. DOI: 10.3389/fmicb.2019.02578.
61. Paniel N., Noguer T. Detection of *Salmonella* in Food Matrices, from Conventional Methods to Recent Aptamer-Sensing Technologies // *Foods*. 2019. Vol. 8, No 9. P. 371. DOI: 10.3390/foods8090371.
62. Peng H., Huang Z., Wu W., Liu M., Huang K., Yang Y., Deng H., Xia X., Chen W. Versatile High-Performance Electrochemiluminescence ELISA Platform Based on a Gold Nanocluster Probe // *ACS Appl. Mater. Interfaces*. 2019. Vol. 11. P. 24812–24819. DOI: 10.1021/acsami.9b08819.
63. Popa G. L., Papa M. I. *Salmonella* spp. infection – A continuous threat worldwide // *Germes*. 2021. Vol. 11, No 1. P. 88–96. DOI: 10.18683/germes.2021.1244.

64. Porto Y. D., Fogaça F. H. D. S., Andrade A. O., da Silva L. K. S., Lima J. P., da Silva J. L., Vieira B. S., Cunha Neto A., Figueiredo E. E. S., Tassinari W. S. *Salmonella* spp. in Aquaculture: An Exploratory Analysis (Integrative Review) of Microbiological Diagnoses between 2000 and 2020 // *Animals* : an open access journal from MDPI. 2022. Vol. 13, No 1. P. 27. DOI: 10.3390/ani13010027.
65. Ruan J., Wang W., Zhang T., Zheng T., Zheng J., Yu S., Yu D., Huang Y. Establishment of a duplex real-time qPCR method for detection of *Salmonella* spp. and *Serratia fonticola* in fishmeal // *AMB Express*. 2020. Vol. 10. P. 207. DOI: 10.1186/s13568-020-01144-x.
66. Saingam P., Li B., Yan T. Fecal Indicator Bacteria, Direct Pathogen Detection, and Microbial Community Analysis Provide Different Microbiological Water Quality Assessment of a Tropical Urban Marine Estuary // *Water Res.* 2020. Vol. 185. P. 116280. DOI: 10.1016/j.watres.2020.116280.
67. Salamin O., Kuuranne T., Saugy M., Leuenberger N. Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) as an alternative to PCR: A rapid on-site detection of gene doping // *Drug Test. Anal.* 2017. Vol. 9. P. 1731–1737. DOI: 10.1002/dta.2324.
68. Scallan E., Hoekstra R. M., Angulo F. J., Tauxe R. V., Widdowson M. A., Roy S. L., Jones J. L., Griffin P. M. Foodborne illness acquired in the United States--major pathogens // *Emerging infectious diseases*. 2011. Vol. 17, No 1. P. 7–15. DOI: 10.3201/eid1701.p11101.
69. Shaji S., Selvaraj R.K., Shanmugasundaram R. *Salmonella* infection in poultry: a review on the pathogen and control strategies // *Microorganisms*. 2023. Vol. 11, No 11. P. 2814. DOI: 10.3390/microorganisms11112814.
70. Silva C., Calva E., Maloy S. One Health and food-borne disease: *Salmonella* transmission between humans, animals, and plants // *Microbiol Spectr.* 2014. Vol. 2. P. 1–2. DOI: 10.1128/microbiolspec.oh-0020-2013.
71. Silva G. B. L., Campos F. V., Guimarães M. C. C., Oliveira J. P. Recent developments in lateral flow assays for *Salmonella* detection in food products: a review // *Pathogens* (Basel, Switzerland). 2023. Vol. 12, No 12. P. 1441. DOI: 10.3390/pathogens12121441.
72. Silva N. F. D., Magalhães J. M. C. S., Freire C., Delerue-Matos C. Electrochemical biosensors for *Salmonella*: State of the art and challenges in food safety assessment // *Biosens. Bioelectron.* 2018. Vol. 99. P. 667–682. DOI: 10.1016/j.bios.2017.08.019.
73. Sue M. J., Yeap S. K., Omar A. R., Tan S. W. Application of PCR-ELISA in Molecular Diagnosis // *BioMed Res. Int.* 2014. Vol. 2014. P. 653014. DOI: 10.1155/2014/653014.
74. Thames H. T., Theradiyil Sukumaran A. A review of *Salmonella* and *Campylobacter* in broiler meat: Emerging challenges and food safety measures // *Foods*. 2020. Vol. 9, No 6. P. 776. DOI: 10.3390/foods9060776.
75. Tian Y. M., Bu T., Zhang M. Metal-polydopamine framework based lateral flow assay for highly sensitive detection of tetracycline in food samples // *Food Chem.* 2021. Vol. 339. P. 127854. DOI: 10.1016/j.foodchem.2020.127854.
76. Wang M, Zhang Y, Tian F, Liu X, Du S, Ren G. Overview of Rapid Detection Methods for *Salmonella* in Foods: Progress and Challenges // *Foods* (Basel, Switzerland). 2021. Vol. 10, No 10. P. 2402. DOI: 10.3390/foods10102402.
77. Wéry N., Lhoutellier C., Ducray F., Delgenès J. P., Godon J. J. Behaviour of pathogenic and indicator bacteria during urban wastewater treatment and sludge composting, as revealed by quantitative PCR // *Water research*. 2008. Vol. 42, No 1–2. P. 53–62. DOI: 10.1016/j.watres.2007.06.048.
78. Wessels K., Rip D., Gouws P. *Salmonella* in chicken meat: Consumption, outbreaks, characteristics, current control methods and the potential of bacteriophage use // *Foods*. 2021. Vol. 10, No 8. P. 1742. DOI: 10.3390/foods10081742.
79. Wilkes G., Edge T., Gannon V., Jokinen C., Lyautey E., Medeiros D., Neumann N., Ruecker N., Topp E., Lapen D. R. Seasonal relationships among indicator bacteria, pathogenic bacteria, *Cryptosporidium* oocysts, *Giardia* cysts, and hydrological indices for surface waters within

an agricultural landscape // Water research. 2009. Vol. 43, No 8. P. 2209–2223. DOI: 10.1016/j.watres.2009.01.033.

80. Wu G. P., Chen S. H., Levin R. E. Application of ethidium bromide monoazide for quantification of viable and dead cells of *Salmonella enterica* by real-time loop-mediated isothermal amplification // J. Microbiol. Methods. 2015. Vol. 117. P. 41–48. DOI: 10.1016/j.mimet.2015.07.012.

81. Zeng H., Rasschaert G., De Zutter L., Mattheus W., De Reu K. Identification of the source for *Salmonella* contamination of carcasses in a large pig slaughterhouse // Pathogens. 2021. Vol. 10, No 1. P. 77. DOI: 10.3390/pathogens10010077.

Поступила в редакцию 30.11.2024 г.

Golovko L. S., Shevchenko V. N., Maltseva T. A. Review of modern approaches to determining *Salmonella* in aquatic ecosystems as an element of environmental safety. – Modern methods of identifying *Salmonella* in environmental objects and food products allow us to correctly assess the degree of pathogenic load and, accordingly, promptly modify current measures to control the occurrence and spread of salmonellosis. This paper describes the main characteristics of *Salmonella* bacteria and provides an overview of modern methods for identifying salmonella in food products and aquatic ecosystems.

Keywords: salmonellosis, *Salmonella*, pathogen identification, food safety, aquaculture, environmental safety.

Головко Лилия Сергеевна,

кандидат медицинских наук, младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр агробιοтехнологии», старший преподаватель кафедры «Техника и технологии пищевых производств» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», г. Ростов-на-Дону, РФ.
E-mail: liliya_s_golovko@mail.ru
ORCID: 0000-0001-6883-7155
AuthorID: 1257329

Golovko Lilia Sergeevna,

Ph.D. in Medical Science, Junior Researcher of the Research Laboratory ‘Agrobiotechnology Center’, Senior lecturer of the ‘Food Production Equipment and Technologies’ department of Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russian Federation.

Шевченко Виктория Николаевна,

кандидат биологических наук, младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр агробιοтехнологии», доцент кафедры «Технические средства аквакультуры» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», г. Ростов-на-Дону, РФ.
E-mail: vikakhorosheltseva@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5001-4959
AuthorID: 1031771

Shevchenko Victoria Nikolaevna,

Ph.D. in Biology, Junior Researcher of the Research Laboratory ‘Agrobiotechnology Center’, Assistant professor at the department of ‘Technical means of aquaculture’ of Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russian Federation.

Мальцева Татьяна Александровна,

кандидат технических наук, доцент кафедры «Технологии и оборудование переработки продукции агропромышленного комплекса», старший научный сотрудник Центра развития территориального кластера «Долина Дона» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», г. Ростов-на-Дону, РФ.
E-mail: vif.tatyana@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-3973-6846
AuthorID: 969155

Maltseva Tatyana Alexandrovna,

Ph.D. in Engineering Science, Assistant professor of the ‘Technologies and Equipment for Agricultural Products Processing’ department, Senior Researcher of the Center of Development of the Territorial Cluster ‘Dolina Dona’ of Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russian Federation.